

DOI: 10.5281/zenodo.18461770

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ІННОВАЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЯХ СУЧАСНИХ КОМПАНІЙ

Загорянська О.Л., к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і маркетингу

Кальга О.О., здобувач вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

В умовах сьогодення маркетинг та штучний інтелект нерозривно пов'язані. Завдяки стрімкому розвитку технологій, ШІ поступово трансформується з дорогого та обмеженого інструмента у доступне рішення, яким можуть користуватися навіть малі підприємства та стартапи з обмеженим бюджетом. Зважаючи на це, важливо сформулювати основні напрями упровадження штучного інтелекту в маркетингову діяльність сучасних підприємств та проаналізувати його вплив на ефективність бізнес-процесів (табл. 1).

Таблиця 1 – Напрями використання ШІ в маркетингу

Напрямок	Основний зміст	Приклади компаній
1	2	3
Персоналізація контенту	Створення індивідуальних рекомендацій та контенту на основі поведінки користувачів	Rozetka – підбирає товари та пропонує персональні скидки на основі історії покупок користувача
Чат-боти та автоматизована взаємодія з клієнтами	Використання чат-ботів для спілкування з клієнтами на сайтах і в соціальних мережах. Вони можуть надавати довідкову інформацію, консультувати щодо товарів, відстежувати статус замовлення й допомагати у вирішенні типових питань.	Нова Пошта – чат-бот у Telegram та Viber допомагає відстежити посилки та дізнатися тарифи.
Аналітика та прогнозування	Застосування інструментів штучного інтелекту для аналізу ефективності маркетингових дій, виявлення поведінкових трендів споживачів і передбачення попиту на продукцію.	Foxtrot – аналізує купівельну активність, щоб оптимізувати наявність товару у магазинах та онлайн.
Аналіз соціальних мереж	Створення контенту, відстеження реакцій, відгуків і коментарів у соціальних мережах, щоб визначити громадську думку про бренд чи продукт.	Сільпо -аналізує відгуки користувачів у Instagram та Facebook, щоб краще розуміти очікування клієнтів і вдосконалювати комунікацію бренду

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

*«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

1	2	3
Email-маркетинг	Розсилка електронних листів із можливістю персоналізації контенту для кожної цільової групи.	Monobank – надсилає клієнтам індивідуальні пропозиції та бонуси через push-повідомлення та email.

Як видно з таблиці, використання штучного інтелекту охоплює всі етапи маркетингової діяльності від аналітики ринку до створення контенту й комунікації зі споживачем. Отже, для українського малого та середнього бізнесу найдоцільніше починати впровадження штучного інтелекту саме з чат-ботів, персоналізації контенту та email-маркетингу, оскільки ці напрями не потребують великих інвестицій, але приносять швидкий і відчутний результат. Разом із тим, активне впровадження ШІ призводить до появи низку викликів, які потребують глибшого аналізу.

Однією з головних проблем стає трансформація стандартів маркетингової практики та взаємодії з клієнтами. Застосування алгоритмів ШІ змінює підходи до збору, обробки й аналізу даних про споживачів, що, у свою чергу, піднімає питання етичності використання персональної інформації та захисту конфіденційності [1].

Далі наведемо приклади успішного застосування штучного інтелекту в маркетинговій діяльності.

1. Використання технологій штучного інтелекту у створенні візуального контенту бренду Nutella. Приклад відомого виробника шоколадно-горіхової пасти Nutella демонструє, що застосування штучного інтелекту у цифровому маркетингу відкриває значно ширші можливості, ніж традиційні онлайн-інструменти. Спільно з маркетинговою агенцією Ogilvy Italia компанія розробила унікальне пакування за допомогою нейронної мережі. ШІ проаналізував тисячі зображень від італійських пейзажів і творів мистецтва до стріт-арту та модних колекцій. У результаті було створено 7 мільйонів наклейок для банок Nutella, кожна з яких мала власний дизайн.

СЕКЦІЯ. СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЛОКАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ

Рекламна кампанія перетворилася на справжній феномен: усі банки були продані всього за тиждень, а окремі екземпляри перепродавали у 10–25 разів дорожче. Застосування штучного інтелекту дало змогу перетворити звичайний продукт на креативний та привабливий для споживачів, що дозволило значно підвищити впізнаваність бренду без великих фінансових витрат.

2. Використання штучного інтелекту для персоналізованих фінансових комунікацій у JP Morgan Chas. Американський банк JP Morgan Chase вирішив перевірити, чи здатен штучний інтелект писати ефективні комерційні повідомлення. Для цього компанія залучила платформу Persado, яка генерує тексти на основі аналізу емоцій і поведінки клієнтів.

Результат приголомшив: клікабельність зросла на 450%, а в деяких повідомленнях виріс до рекордних для своєї галузі 24%. Це підтвердило ефективність використання ШІ у підвищенні результативності цифрового маркетингу та персоналізації комунікацій зі споживачами [2].

Наведені приклади свідчать, що сучасні технології вже активно впроваджуються у світовій практиці, демонструючи високу ефективність і приносять компаніям мільярди прибутки. Водночас ці інновації не позбавлені недоліків і певних обмежень. Саме їхнє вдосконалення та оптимізація стануть головним напрямом розвитку штучного інтелекту в маркетингу протягом найближчих 5–10 років. Основний акцент розробників буде спрямовано на підвищення зручності взаємодії користувачів із системою та поліпшення інтерфейсу. Тож у недалекому майбутньому інструменти, засновані на ШІ, можуть стати такими ж повсякденними й необхідними, як сьогодні Microsoft Excel.

Таким чином, генеративний штучний інтелект стає не лише технологічним трендом, а стратегічним чинником конкурентоспроможності бізнесу. Його інтеграція у маркетингові стратегії створюють нові можливості для зростання, підвищення ефективності та формування довгострокових відносин зі

СЕКЦІЯ. СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЛОКАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ

споживачами. Компанії, які своєчасно впроваджують рішення на основі ШІ, забезпечують собі стійкі позиції у цифровій економіці майбутнього.

Список використаних джерел

1. Тардаскіна Т. М. Штучний інтелект у маркетингу: сучасні тренди та перспективи розвитку. Наука, технології, інновації. 2024. № 2 (30). С. 43-49.
2. ШІ у маркетингу: приклади та варіанти використання. URL: <https://claspo.io/ua/blog/ai-in-marketing-examples-and-use-cases/> (дата звернення: 12.10.2025).

РОЛЬ СТАНДАРТІВ FATF У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ

Поліщук В.Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Луцький національний технічний університет

Відповідно до Міжнародних Стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (зокрема, 29-та Рекомендація FATF) та ст. 12 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, яка ратифікована Україною у листопаді 2010 року, «у кожній країні має функціонувати підрозділ фінансової розвідки (ПФР), який є національним центром для отримання та аналізу повідомлень про підозрілі операції та іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов'язаних предикатних злочинів і фінансування тероризму, та для розповсюдження результатів цього аналізу» [1].

Державна служба фінансового моніторингу України тепер функціонує як дієва фінансова розвідка, на рівні з кращими світовими прикладами. Держфінмоніторинг насамперед займається реальним втіленням політики проти відмивання брудних грошей, фінансування терору й поширення зброї масового знищення. Наприклад, у 2022-2023 рр. фахівці даної служби викрили схему, де чиновник з регіону намагався відмити кілька мільйонів гривень через фіктивні

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*